

СИРТЛАРНИ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛ АСОСИДА ТУРКУМЛАШ

Х.Ю. Джумабаев¹, М.И. Исраилов², Ш.Х. Галимова³

¹ЎР ҚК Академияси, Табиий фанлар каф. доц.

²ЎР ҚК Академияси, Табиий фанлар каф. доц.

³ТАҚИ ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572755>

Аннотация: Ушбу мақолада сиртларни туркумлаш учун қўлланиладиган усуллар, техник соҳада кўп қўлланиладиган кўпёқликлар ва ўқувчиларнинг фазовий тасавурларини ривожлантириш баён қилинган.

Калит сўзлар: Кўпёқлик, сирт, чизма геометрия, таълим, метод, тарбия, фазовий тасавур, позицион ва метрик масалалар, фигура, техника, меъморчилик, кўпёқли ва эгри сиртлар.

Бизга маълумки, “Муҳандислик графикаси” фани бошқа фанлардан чизмалари мураккаблиги ва чуқур *фазовий фикрлашни* талаб қилиши билан ажралиб туради. “Муҳандислик графикаси” фанининг “Чизма геометрия” бўлимини кўрадиган бўлсак, бу бўлимда график масалаларни *фазовий тасавур қилиш* қанчалик муҳим эканлигига янада ишонч ҳосил қиламиз. “Чизма геометрия” бўлимидаги “Сиртлар” мавзуси муҳандислик ва меъморчилик фаолиятида муҳим аҳамиятга эга. Турли мураккабликдаги *сиртлар* ҳаётимизда куйидаги соҳаларда, масалан, техникада - машина ва аппаратларнинг ташқи кўринишида, уларни ташкил қилган деталларда, меъморчиликда - қурилиш конструкцияларида, интерьер ва фасадларда, яъни биноларнинг ички ва ташқи безакларида кенг қўлланилади. Шуларни эътиборга олган ҳолда сиртлар қандай ҳосил бўлишини тизимли таҳлил асосида кўриб чиқамиз.

Сиртларни туркумлаш учун куйидаги усуллардан фойдаланамиз:

- 1) Сиртнинг дифференциал хусусияти – текис ёки нотекислиги бўйича;
- 2) Сиртни кинематик, аналитик ёки график ифодалаш усулига қараб;
- 3) Ясовчининг ҳаракатланиш усулига қараб;
- 4) Ясовчининг қайси тури қўлланишига қараб;
- 5) Ўзгармас ёки ўзгарувчан ясовчининг қўлланишига қараб;
- 6) Сиртнинг текисликка ёйилиш ёки ёйилмаслик хусусиятига қараб.

Сиртнинг текис ёки нотекислиги бўйича барча сиртлар иккита туркумга

бўлинади: *кўпёқли сиртлар* ва *эгри сиртлар*.

Ҳар хил бурчак остида ўзаро кесишган текисликлардан ҳосил бўлган сирт – *кўпёқли сирт* деб аталади. Фазода ҳамма томони текис шакл билан чегараланган геометрик жисм – *кўпёқлик* дейилади. Кўпёқликни чегараловчи текисликларнинг кесишган чизиқлари – *кўпёқликнинг қирралари*, қирраларнинг кесишган нуқталари – *кўпёқликнинг учлари*, қирралар орасидаги текис сиртлар – *кўпёқликнинг ёқлари* деб аталади. Агар кўпёқлик ўзининг чегараловчи текисликларининг биттасига нисбатан бир томонда жойлашган бўлса, *қавариқ кўпёқлик* дейилади.

Техника соҳасида кўпёқликлардан пирамида ва призма кўп ишлатилади. Агар кўпёқликнинг ёқларидан бири кўпбурчак бўлиб, қолган ёқлари умумий учга эга бўлса, бундай кўпёқлик – *пирамида* дейилади. Агар пирамиданинг учидан унинг асосига перпендикуляр равишда туширилган тўғри чизиқ шу асоснинг марказидан ўтса – *тўғри пирамида*, ўтмаса – *оғма пирамида* деб аталади. Икки қарама-қарши ёқлар ўзаро параллел ва тенг иккита кўпбурчакдан, қолган ёқлари тўртбурчаклардан иборат бўлган кўпёқлик – *призма* дейилади. Агар призманинг қирралари асосига перпендикуляр бўлса – *тўғри призма*, оғма бўлса – *оғма призма* дейилади. Асослари ўзаро параллел иккита кўпбурчакдан ва ён ёқлари эса иккала асос учларидан иборат учбурчаклар ва трапециялардан иборат бўлган кўпёқлик – *призматойд* дейилади.

Ҳамма ёқлари бир хил шакл ва ўлчамдаги мунтазам кўпбурчаклардан тузилган кўпёқлик – *мунтазам кўпёқлик* дейилади. Мунтазам кўпёқликнинг бешта тури бор: *тетраэдр* (ёқлари – тўртта мунтазам учбурчак), *гексаэдр ёки куб* (ёқлари – олтига квадрат), *октаэдр* (ёқлари – саккизта мунтазам учбурчак), *додэкаэдр* (ёқлари – ўн иккита мунтазам бешбурчак), *икосаэдр* (ёқлари – йигирмата мунтазам учбурчак).

Сиртни кинематик, аналитик ёки график ифодалаш усулига қараб барча *эгри сиртлар* учта туркумга бўлинади:

- I. *Кинематик сиртлар* (ясовчининг ҳаракатланиш усулларини назарга олиб).
- II. *Иккинчи тартибли умумий сиртлар* (сиртларни аналитик ифодалаш усули бўйича).
- III. *Каркас сиртлар* (сиртларни график ифодалаш усули бўйича).

I. Чизма геометрияда сиртларни кинематик ҳаракат, яъни чизиқ ёки

текис шаклнинг фазода узлуксиз ҳаракат натижаси деб қараш мумкин. Кинематик ҳаракатнинг қуйидаги турлари бор: *илгариланма, айланма* ва бу икки ҳаракатнинг йиғиндиси – *винтсимон ҳаракат*. Кинематик ҳаракат *ясовчи* ва *йўналтирувчи* асосида амалга оширилади. “Ясовчи” ҳамда “йўналтирувчи” вазифаларини *тўғри чизиқ, эгри чизиқ* ёки *текис шакл* бажаради. Ясовчи кинематик ҳаракат жараёнида ўз шаклини ўзгармас ҳолда сақлаши ёки ҳаракат давомида муттасил ўзгартириб бориши мумкин.

Ясовчининг тури ва ҳаракатланиш усулига қараб *кинематик сиртлар* қуйидаги гуруҳларга бўлинади:

1. *Чизиқли сиртлар*
2. *Текис шакллар ҳаракатида ҳосил бўлган сиртлар (циклик сиртлар)*
3. *Параллел кўчириш сиртлари (илгариланма ҳаракатланувчи сиртлар)*
4. *Айланиш сиртлари*
5. *Винт сиртлар*

1. *Бир тўғри чизиқнинг фазода берилган битта (m), иккита (m,n) ёки*

учта (m,n,l) йўналтирувчи чизиқларни кесиб ўтиб, узлуксиз ҳаракатланишидан ҳосил бўлган сирт чизиқли сирт дейилади. Сиртнинг текисликка ёйилиш ёки ёйилмаслик хусусиятига қараб *чизиқли сиртлар* икки гуруҳга бўлинади:

- 1.1. *Ёйиладиган чизиқли сиртлар*
- 1.2. *Ёйилмайдиган чизиқли сиртлар*

Ёйиладиган чизиқли сиртлар фақат битта йўналтирувчи чизиқ билан

ҳосил бўлади. Чексиз яқин ясовчилари ўзаро кесишган ёки ўзаро параллел бўлгани учун бундай сиртлар текисликка ёйилади. Ёйиладиган чизиқли сиртлар уч турга бўлинади: *қайтиш қиррали сиртлар (торс сиртлар), цилиндрсимон сиртлар, конуссимон сиртлар*. Тўғри чизиқнинг ўзининг ҳамма ҳолатида фазовий эгри чизиққа уриниб, узлуксиз ҳаракат қилиши натижасида ҳосил бўлган сиртлар *қайтиш қиррали сиртлар (торс сиртлар)* дейилади (1 - чизма).

1-чизма

Торс сиртнинг йўналтирувчи эгри чизиғи “қайтиш қирраси” дейилади. Қайтиш қиррали сиртнинг йўналтирувчиси текис эгри чизиқ бўлса, текислик, винт чизиғи бўлса, *эвальвентлик геликоид* ҳосил бўлади. Қайтиш қиррали сиртлар текис чизмада йўналтирувчи эгри чизиқнинг тасвири билан берилиши мумкин, лекин бунда масалаларни ечиш анча мураккаблашади. Шунинг учун кўп ҳолларда қайтиш қиррали сиртлар текис чизмада йўналтирувчи чизиқлардан ташкил топган каркаслар тўпламининг тасвири билан берилади.

Бир тўғри чизиқнинг бирон бир эгри чизиқ бўйича сирпаниб, берилган йўналишга параллел равишда ҳаракатидан ҳосил бўлган сирт *цилиндрсимон сирт* дейилади. Цилиндрсимон сиртнинг ясовчи чизиғига перпендикуляр ўтказилган текислик билан кесишишидан ҳосил бўлган текис шакл шу цилиндрсимон сиртнинг *нормали* дейилади. Нормал шакл доира бўлса, цилиндрсимон сирт *айланма доиравий цилиндр*, эллипс бўлса, *эллиптик цилиндр*, парабола бўлса, *параболик цилиндр*, гипербола бўлса, *гиперболик цилиндр сирти* дейилади.

Бир учи доимо қўзғалмас нуқта орқали ўтган тўғри чизиқни эгри чизиқ бўйлаб сирпаниб ҳаракатланиши натижасида *конуссимон сирт* ҳосил бўлади. ... чизмада AS тўғри чизиқ конуссимон сиртнинг *ясовчи чизиғи*, АВ эгри чизиқ шу сиртнинг *йўналтирувчи чизиғи*, S нуқта конуссимон сиртнинг *учи* дейилади. Конуссимон сиртнинг учидан ўзаро перпендикуляр икки текислик шу конус сиртини тенг ва симметрик

бўлақларга бўлса, бу текисликларнинг кесишган чизиғи конуссимон сиртнинг ўқи дейилади.

Агар чексиз яқин ясовчилари ўзаро айқаш (кесишмайдиган ва параллел бўлмаган) вазиятда бўлса, бундай сиртлар текисликка ёйилмайди. Ёйилмайдиган чизиқли сиртлар икки гуруҳга бўлинади:

- 2-та йўналтирувчи чизиқли параллелизм текислиги бор сиртлар (Каталан сиртлари);
- 3-та йўналтирувчи чизиқли сиртлар.

Ясовчи тўғри чизиқнинг йўналтирувчи икки чизиқ бўйича бирор

текисликка параллел ҳаракат қилиши натижасида 2-та йўналтирувчи чизиқли параллелизм текислиги бор сиртлар ҳосил бўлади. Бундай сиртлар белгиялик олим Каталан номи билан боғлиқ бўлгани учун Каталан сирти деб ҳам аталади. Каталан сиртлари қуйидаги турларга бўлинади:

- *цилиндрои́д* (иккита йўналтирувчи чизиғи - эгри чизиқ);
- *коноид* (йўналтирувчи чизиқлардан бири – тўғри чизиқ).
- *гиперболик параболоид* ёки қийшиқ текислик (иккита йўналтирувчи чизиғи – тўғри чизиқ).

Цилиндрои́длар эпю́рда йўналтирувчи эгри чизиқлар ва параллелизм

текислигининг проекциялари билан берилади. Агар цилиндرويدнинг йўналтирувчи чизиқлари умумий ўққа эга бўлган ва бир хил қадамли иккита винт чизиғи бўлиб, параллелизм текислиги винт чизиғининг ўқиға перпендикуляр бўлса, *винтли цилиндرويد* ҳосил бўлади. *Конои́длар* эпю́рда тўғри чизиқли ва эгри чизиқли йўналтирувчи чизиқлар ва параллелизм текислигининг проекциялари билан берилади. Агар коноиднинг йўналтирувчи чизиқларидан бири бирорта проекциялар текислигига (H ёки V) перпендикуляр бўлса, бундай коноид – *тўғри коноид* дейилади. Коноиднинг эгри чизиқли йўналтирувчи чизиғи винт чизиғи бўлса, *винтли коноид* дейилади. *Қийшиқ текислик (гиперболик параболоид)* эпю́рда иккита айқаш йўналтирувчи тўғри чизиқ ва параллелизм текислигининг проекциялари билан берилади. Қийшиқ текисликнинг ясовчилари тўғри чизиқ бўлгани учун бу сирт чизиқли сиртлар гуруҳига тегишли, лекин

бу сиртларнинг йўналтирувчи ва ясовчи чизиқлари бир текисликда

жойлашмаган текис эгри чизиқ бўлиши ҳам мумкин. Фронтал (V) текисликка параллел бўлган “ясовчи парабола” профил (W) текисликка параллел бўлган “йўналтирувчи парабола”га сирпаниб ҳаракатланиши натижасида ҳосил бўлган сирт горизонтал текислик (H) билан кесилса, кесимда гипербола ҳосил бўлади. Шунинг учун бундай ҳосил бўлган сирт ҳам *гиперболик параболоид* дейилади ва *иккинчи тартибли умумий сиртлар* гуруҳига тегишли сирт деб қабул қилинади.

Ясовчи тўғри чизиқнинг бир текисликда жойлашмаган учта йўналтирувчи тўғри чизиқ бўйлаб ҳаракат қилиши натижасида *3-та йўналтирувчи чизиқли сиртлар* ҳосил бўлади. Бундай сирт йўналтирувчи чизиқлари ўзаро айқаш вазиятда бўлгани учун *қийшиқ сирт* деб ҳам аталади. *3-та йўналтирувчи чизиқли сиртлар* қуйидаги турларга бўлинади:

- *қийшиқ цилиндр* (3-та йўналтирувчиси – эгри чизиқ);
- *икки марта қийшиқ цилиндроид* (2-та йўналтирувчиси – эгри чизиқ, 1-та йўналтирувчиси – тўғри чизиқ);
- *икки марта қийшиқ коноид* (2-та йўналтирувчиси – тўғри чизиқ, 1-та йўналтирувчиси – эгри чизиқ);
- *бир ковакли гиперболюид* (бир текисликда ётмайдиган 3-та йўналтирувчиси – тўғри чизиқ)

2. Маркази бирор йўналтирувчи чизиқ бўйлаб ҳаракатланган текис шакл

(кўпёқлик, айлана) нинг барча кетма-кет вазиятлар тўпламидан *текис шакллар ҳаракатида ҳосил бўлган сиртлар* ҳосил бўлади. Маркази бирор йўналтирувчи чизиқ бўйлаб айлананинг ҳаракатланиши натижасида ҳосил бўлган сирт *циклик сирт* дейилади. Сиртларни ҳосил қилиш учун ясовчи текис шакл ҳаракатланиш жараёнида ўз шаклини ўзгартириши ҳам мумкин. Масалан, ясовчи айлана ҳаракат давомида текис тўртбурчак шаклига ўтиши мумкин. Йўналтирувчи чизиқнинг уч тури мавжуд: *тўғри чизиқ, эгри чизиқ* ва *винт чизиғи*. Агар ясовчи айлананинг текислиги ҳаракат жараёнида йўналтирувчи чизиққа доим перпендикуляр бўлса, *найсимон сирт* ҳосил бўлади. Найсимон сирт циклик сиртнинг хусусий ҳолидир. Найсимон сирт ясовчисининг радиуси ўзгармас бўлса, ҳосил бўлган сирт *труба* деб номланади.

3. Ясовчининг маълум йўналтирувчи бўйича доимо ўз-ўзига параллел

равишда ҳаракатланишидан ҳосил бўлган сирт *текис параллел кўчириш сирти* дейлади. Бундай сиртларнинг ясовчиси ўзгармас ёки ўзгарувчан бўлиши мумкин. n текис эгри чизиқли ясовчининг m эгри чизиқ бўйлаб доимо ўз-ўзига параллел равишда илгариланма ҳаракатланиши натижасида Φ сирти ҳосил бўлади. Бу сирт текис параллел кўчириш сиртидир, n ясовчининг ҳамма нуқталари ҳаракат давомида m йўналтирувчига ўхшаш текис эгри чизиқлар ҳосил қилади. Агар, аксинча, n эгри чизиқни йўналтирувчи сифатида m ясовчи эгри чизиқ бўйлаб ҳаракатлантурсак ҳам худди шундай эгри сирт ҳосил бўлади. Параболани бошқа парабола бўйича текис параллел силжитилса, гиперболик параболоид сирти ҳосил бўлади. Бу сирт ҳам текис параллел кўчириш сиртлари гуруҳига киради.

4. Бирорта тўғри ёки эгри чизиқнинг кўзгалмас ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлган сирт *айланиш сирти* деб аталади. Ясовчи чизиқнинг ҳар бир нуқтаси (A,B,C,D) марказий ўқ атрофида айланиши натижасида *айлана* ҳосил қилади. Бундай айлана *айланиш сиртининг параллели* деб аталади. Параллелларнинг текисликлари айланиш ўқиға перпендикуляр бўлади. Энг катта диаметрли параллел айланиш сиртининг *экватор чизиғи*, энг кичик диаметрли параллел – *бўйин чизиғи* дейлади. Айланиш сиртининг айланиш ўқидан ўтган текисликлар (Γ) – *меридиан текисликлар*, уларни шу текисликлар билан кесишган чизиқлари – *меридианлар* дейлади. Тасвир текислиғига параллел бўлган меридиан текислиғи *бош меридианни* ҳосил қилади. Сирт каркасини сиртнинг *параллеллари* ёки *меридианлари*, ёки *параллел ва меридианлар тўри* ҳосил қилади.

Тўғри чизиқнинг айланишидан қуйидаги сиртлар ҳосил бўлади:

- *Тўғри доиравий цилиндр* – тўғри чизиқнинг кўзгалмас ўқ атрофида унга параллел равишда айланишидан ҳосил бўлади (2 - чизма);
- *Тўғри доиравий конус* – тўғри чизиқнинг ўқ билан кесишиб айланишидан ҳосил бўлади (3 - чизма);
- *Бир ковакли айланма гиперболоид* – тўғри чизиқнинг айланиш ўқи билан айқаш вазиятда унинг атрофида айланиши натижасида ҳосил бўлади (4 - чизма).

2-чизма

WVU
WORLD
ONLINE

3-чизма

4-чизма

Айлананинг ўқ чизиғи атрофида айланишидан ҳосил бўлган сиртлар:

- *сфера* – айлананинг ўз диаметри атрофида айланишидан ҳосил бўлади (5 - чизма);
- *тор* – айлананинг айлана марказидан ўтмаган ва шу айлана текислигида ётувчи ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлади. Агар айланиш ўқи айлана чизиғининг ташқарисидан ўтса, *очиқ тўр сирти* (ёки *халқа сирти*), айлана чизиғига урилиб ёки уни кесиб ўтса, *ёпиқ тор сирти* ҳосил бўлади (6 - чизма);
- *глобуид* – айлана ёйининг қўзғалмас ўқ атрофида айланишидан ҳосил бўлади (7 - чизма);

5-чизма

6-чизма

WORLD
ONLINE

7-чизма

Иккинчи тартибли эгри чизикларнинг айланишидан ҳосил бўлган сиртлар:

- *айланма эллипсоид* – эллипснинг ўз ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлади. Агар эллипс ўзининг кичик ўқи атрофида айланса, *сиқик айланма эллипсоид*, катта ўқи атрофида айланса, *чўзиқ айланма эллипсоид* ҳосил бўлади;
- *айланма гиперболоид* – гиперболанинг ўз ўқи атрофида айланишидан *икки ковакли айланма гиперболоид* ҳосил бўлади. Агар гиперболоид мавҳум ўқ атрофида айланса, *бир ковакли айланма гиперболоид* ҳосил бўлади.

5. Ясовчи тўғри ёки эгри чизик, ясовчи текис ёки эгри шаклнинг

қўзғалмас ўқ атрофида винтсимон ҳаракатидан ҳосил бўлган сирт *винт сирти* деб аталади. Винтсимон ҳаракат деб ясовчининг қўзғалмас ўқ атрофида айланма ва шу ўққа параллел илгариланма ҳаракатга айтилади. Ясовчи ўз ўқи атрофида бир марта айланишида шу ўққа параллел равишда босиб ўтган h масофа винт сиртининг *қадами* дейилади. Винт сиртини унинг ўқидан ўтган текислик билан кесилиши натижасида ҳосил бўлган кесимлар винт сиртининг *меридианлари*, винт сиртини унинг ўқига перпендикуляр текислик билан кесилиши натижасида ҳосил бўлган

кесимлар винт сиртининг нормаллари дейлади. Винт сиртининг ясовчи чизиғи тўғри чизиқ бўлса, *чизиқли винт сирти* дейлади.

Чизиқли винт сирти қуйидаги турларга бўлинади:

- *тўғри геликоид* – ясовчи тўғри чизиқнинг винт чизиғи бўйлаб айланма, унинг ўқи бўйлаб илгариланма ҳаракатидан ҳосил бўлади. Ясовчи тўғри чизиқ ўзининг барча ҳаракатида параллелизм текислигига параллел бўлиши керак;
- *оғма геликоид* – ясовчи тўғри чизиқ геликоид ўқига нисбатан ўткир бурчак ҳосил қилади ва ўзининг ҳаракат ҳолатида ихтиёрий конус сиртининг йўналтирувчиларига параллел бўлади;
- *эвальвентлик геликоид* – ясовчи чизиқни винтсимон чизиққа уринма вазиятда ҳаракатланиши натижасида ҳосил бўлади. Чизмада кўрсатилганидек, винтсимон чизиққа уриниб ўтаётган ясовчи чизиқ ҳаракат жараёнида T текислиги билан 1,2,3,... нуқталарда кесишади. Бу нуқталарни ўзаро равион чизиқ билан туташтирсак, *эвальвента* ҳосил бўлади. Шунинг учун бу сирт *эвальвентлик геликоид* дейлади.
- *Трубасимон циклик сирт* – радиуси ўзгармас бўлган шарнинг марказини винт чизиғи бўйича ҳаракатлантириш натижасида ҳосил бўлади. Бундай сиртга пўлат симдан ясалган, кўндаланг кесими доира бўлган “цилиндрик пружина” мисол бўла олади.

II. *Иккинчи тартибли умумий сиртлар* график тарзда берилади ва

иккинчи даражали тенгламалар ёрдамида аниқланади:

1. *Уч ўқли эллипсоид*, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$;
 $a > c > b$; $a > b > c$; $c > b > a$; $c > a > b$; $b > a > c$; $b > c > a$
2. *Эллиптик параболоид*, $\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z$; $p > q$ ва $p < q$
3. *Гиперболик параболоид*; $\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z$; $p > q$ ва $p < q$
4. *Икки ковакли гиперболоид*; $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$; $0 < c < \infty$
5. *Бир ковакли гиперболоид*; $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$; $0 < c < \infty$
6. *Эллиптик конус*; $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$; $0 < c < \infty$
7. *Гиперболик конус*; $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$; $a > b$; $0 < c < \infty$
8. *Параболик конус*; $x^2 - 2py = z^2$; $p \neq 0$

9. *Эллиптик цилиндр*; $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$; $z = h$; $a > b$

10. *Параболик цилиндр*; $y^2 = 2px$; $z = h$; $p \neq 0$

11. *Гиперболик цилиндр*; $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$; $z = h$; $a > b$

Иккинчи тартибли умумий сиртлардан - уч ўқли эллипсоид, бир ковакли ва икки ковакли гиперболоидлар марказли сиртларга киради. Қолган барча иккинчи тартибли сиртлар марказсиздир. Марказли сиртлар учта симметрия текислигига эга. Марказли сиртларнинг бу текисликлар билан кесишувидан ҳосил бўлган кесимлар уларнинг бош кесимлари деб номланади.

Иккинчи тартибли умумий сиртлар муҳандислик амалиётида кенг қўлланилади. Шунинг учун бу сиртларнинг чизма геометрияда график тасвирланиши муҳим аҳамиятга эга.

III. Баъзи сиртларни аниқ геометрик қонуниятлар билан ифодалаб бўлмайди. Бундай вазиятда сиртлар каркас усулида берилади ва *каркасли сиртлар* деб номланади. Сиртлар нуқтали каркас ёки чизиқли каркас билан берилади. Сирт нуқтали каркас билан берилса, кўпинча бу нуқталар кесмалар билан туташтирилади ва учбурчаклар тўри ҳосил қилинади. Чунки бундай усулда сиртнинг умумий шаклини тасаввур қилиш анча осонлашади.

Сирт чизиқли каркас билан берилса, бу чизиқлар тўплами сирт ва унинг қисимларининг кўриниши ва шакли ҳақида тўлиқ маълумотлар бериши керак. Бунинг учун тўплам чизиқлари геометрик кўриниши (шакли)нинг энг оддийлари олиниши керак.

Ер сирти рельефи топографик кўринишда берилади. Яъни ер сирти горизонтал текисликлар билан кесилган ҳолда кесим чизиқларининг тўплами ҳосил қилинади.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Мустақилликка эришгандан сўнг мамлакатимизда геодезия ишларини илмий асосда ташкил қилиш ва картографик материаллар билан таъминлаш мақсадида 1997 йилдан бошлаб ер ресурслари Давлат Комитаси қошида геодезия картография ва аэрофотография ишларини бош бошқармаси (ГКАИББ) Ўзгеодезкадастр тузилган. Бу бошқарма зиммасига мамлакатни геодезия, картография материаллари билан бир қаторда, кадрлар тайёрлаш, чет эл геодезия ва картография ютуқлари билан тажриба алмашишни ва дунё стандартлари даражасига кўтариш масалалари юклатилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Эшпўлатов Н., Давлетов Д., Сапарбоев Ж.Ю.Ўқувчиларнинг фазовий тасавурларини ривожлантиришга қаратилган баъзи стереометрик масалалар (методик қўлланма) -ТДПУ, 2011 й.,-65 б.
2. Абдушукуров А., А. Амонов ва бошқалар Академик лицей ва касб хунаар коллежлари учун математика фани ўқув дастури - Тошкент, 2010 йил,-116
3. Қирғизбаев Ю.Чизма геометрия- Т. :Ўқитувчи, 1972й.,- 360 б.
4. Литвиненко В.Н. Сборник задач по стереометрии с методами решений. – М.,Просвещение, 1998г., 255с
5. Четверухин Н.Ф. Изображения фигур в курсе геометрии. 2-е изд., перераб. -М., Наука,1958г., -216 с.
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Chizmachilik>
7. www.mathematics.ru/courses/stereometry
8. <http://www.referat.arxiv.uz/chizmachilikni-oqitish-metodikasi>
9. [www. geometry.omskhost.ru/s-kombi.html](http://www.geometry.omskhost.ru/s-kombi.html)
10. www.ziyonet.uz/ru/library/offset

